

Xilolaxon Xakimjonova

Andijon davlat universiteti
“O‘zbekiston tarixi” kafedrası
o‘qituvchisi

E-mail: xakimjonovaxilola94@adu.uz

Samandarbek Ro‘ziboyev

Sapienza universiteti (Rim) Yaqin
va O‘rta Sharq hamda Afrika madaniy
merosi magistratura dasturining
1-bosqich magistranti

E-mail: roziboyevsamandar00@gmail.com

ROSSIYA IMPERIYASI MUSTAMLAKACHILIK SIYOSATI KONTEKSTIDA FARG‘ONA VILOYATIDA HARBIY-XALQ BOSHQARUVI (1876 – 1901-yillar)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18861702>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Rossiya imperiyasining 1876–1901-yillarda Farg‘ona viloyatida joriy etgan harbiy-xalq boshqaruvi tizimi mustamlakachilik siyosat kontekstida tahlil qilindi. Tadqiqotning maqsadi harbiy-xalq boshqaruvining mahalliy jamiyat hayotiga siyosiy va ma‘muriy ta‘sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqot metodologiyasi tarixiy manbaviy tahlil, tanqidiy diskursiv tahlil va qiyosiy yondashuv usullariga

asoslangan. Asosiy manbalar sifatida Farg‘ona viloyatiga oid rasmiy hisobotlar va ma‘muriy hujjatlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari harbiy-xalq boshqaruvi tizimi “tartib va barqarorlik” diskursi orqali legitimlashtirilgan mustamlakachilik boshqaruv modeli bo‘lganini ko‘rsatadi. Mazkur boshqaruv shakli Rossiya imperiyasining Farg‘ona viloyatida uzoq muddatli mustamlakachilik hukmronligini ta‘minlashga xizmat qilgani aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Rossiya imperiyasi, Farg‘ona viloyati, harbiy-xalq boshqaruvi, mustamlakachilik siyosati, Turkiston general-gubernatorligi, harbiy-ma‘muriy boshqaruv, mahalliy boshqaruv organlari, harbiy gubernator, imperiya hokimiyati, mustamlakachilik diskurs, rasmiy hisobotlar, ma‘muriy nazorat, mustamlakachilik siyosati, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston.

Kirish. Aleksandr Morisson ta‘kidlashicha “Rossiya imperiyasi yerga asoslangan, sulolaviy yoki “yevrosiyocha” o‘ziga xos yo‘l bilan rivojlangan alohida imperiya sifatida emas, balki XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yevropaning boshqa ikki yirik mustamlakachi davlati bilan to‘liq qiyoslanadigan imperiya sifatida baholangan. Britaniya va Fransiya kuzatuvchilari Rossiyaning Markaziy Osiyo hamda Kavkazdagi mustamlakalarida o‘z imperiyalarining aksini ko‘rgan bo‘lsalar, ruslar ham xuddi shunday o‘xshashliklarni Hindiston va Jazoirda ko‘rganlar” [1, Pp. 111-144]. Aleksandr Morisson Rossiya imperiyasini Britaniya va Fransiya kabi klassik Yevropa mustamlakachi imperiyalari qatorida baholaydi. Uning fikricha, Rossiyaning Markaziy Osiyodagi siyosati harbiy bosib olish, ma‘muriy nazorat va iqtisodiy bo‘ysundirish mexanizmlari jihatidan Hindiston va Jazoir tajribasiga o‘xshash bo‘lgan. XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining Turkiston o‘lkasida olib borgan siyosati mahalliy jamiyat hayotida tub o‘zgarishlarni boshlab berdi. Xususan, 1876-yil Qo‘qon xonligining tugatilishi [2, B. 315-316] va uning o‘rnida Farg‘ona viloyatining tashkil etilishi [3, C.25] mintaqaning siyosiy, iqtisodiy rivojlanish yo‘nalishini belgilab berdi. Mazkur ishda asosiy muammo sifatida Rossiya imperiyasi tomonidan davlat boshqaruvi va uning iqtisodiy siyosatining Farg‘ona viloyati mahalliy aholisiga ta‘siri masalasi o‘rganiladi.

Asosiy qism. Mazkur tadqiqotning nazariy-metodologik asosi zamonaviy postmustamlakachilik tarixshunosligi hamda madaniy-tarixiy

yondashuv tamoyillariga tayangan. Xususan, Ann Laura Stoler hamda Nicholas B. Dirks tahriri ostida chop etilgan ishlarda ishlab chiqilgan konseptual yondashuvlar metodologik asos qilib olindi [4; 5]. Ann Laura Stolerning «Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense» asarida mustamlakachilik arxivlari imperiya hokimiyatining o'z siyosatini asoslash va mustahkamlash jarayonida shakllangan boshqaruv vositasi sifatida talqin qilinadi [4]. Muallifning ta'kidlashicha, mustamlakachilik hujjatlari imperiya amaldorlarining "ichki qo'rquvi", "ishonchsizlik" va "epistemik xavotirlari"ni ham aks ettirgan [4]. Shunga ko'ra arxiv materiallari nafaqat mazmuni, balki yozilish uslubi, urg'usi, takrorlanishi hamda sukuti orqali ham tahlil qilinishi lozim. Metodologik jihatdan maqolada tarixiy manbaviy tahlil, tanqidiy diskursiv tahlil va qiyosiy yondashuv usullaridan foydalanildi. Bu metodlar orqali Farg'ona viloyatiga oid rasmiy manbalar imperiya nuqtai nazaridan yaratilgan diskurs sifatida tahlil qilindi va manba ortida yotgan mustamlakachilik mantig'i ochib berildi. Maqolada asosiy manba sifatida «Ферганская область. 1876–1901 гг.» sarlavhadagi manbadan foydalanildi [14, 85 стр]. E'tiborlisi shundaki, bu manbada Farg'ona viloyatining tashkil etilishi, ma'muriy-hududiy bo'linishi, soliq tizimi va iqtisodiy holati yoritilgan.

Mavzu bo'yicha tadqiqotlarda Rossiya imperiyasining Turkistondagi mustamlakachilik boshqaruvi qiyosiy va postmustamlakachilik yondashuvlar asosida yoritilib, imperiya hokimiyatining aholini tasniflash, nazorat qilish va boshqarishga xizmat qilgan ma'muriy-huquqiy hamda diskursiv mexanizmlari tahlil qilingan [1; 4; 5; 16; 18]. Harbiy-xalq va harbiy-ma'muriy boshqaruv tizimining shakllanishi va evolyutsiyasi V. P. Litvinov, D. V. Vasilyev, I. V. Volkov va boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan [6; 8; 9; 21]. Farg'ona viloyati misolida mustamlakachilik siyosatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'muriy oqibatlari rasmiy hisobotlar hamda mintaqaviy tadqiqotlarda aks etgan [13; 14; 19; 27; 28].

Darvoqe, Rossiya imperiyasining Farg'ona viloyatida ma'muriy, harbiy, iqtisodiy siyosatiga doir olib borilgan tadqiqotlar mualliflaridan V.P. Litvinov [6, C. 210–218], Kubanichbek uulu Nursultan [7, C. 22], D.V. Vasilyev [8, C. 196], I.V. Volkov [9, C. 593–606], A.L. Saliyev [10, C. 159–166], R.A. Kalamkaryan [11, C. 124–126], R.M. Azizova [12, C.

245–251]larning tadqiqotlarida harbiy-xalq boshqaruvi masalasida ma'lumotlar berib o'tilgan. Biroq, ushbu tadqiqotlarning zaif tarafi shundaki mavjud muammoga yondashilgan aniq metodning yetarlicha ko'rsatilmagani, imperiya boshqaruviga doir arxiv faktlarining "mustamlakachilik tabiati" asoslanmagan. Shunga ko'ra, Farg'ona viloyati harbiy gubernatorlarining "Eng itoatkor hisobotlari" [13, C. 131–139] mintaqaviy boshqaruv organlari tomonidan amalga oshirilgan faoliyatning mustamlakachilik yo'nalishiga qaratilgan.

Darhaqiqat, ushbu yondashuv bizga Farg'ona viloyatiga oid rasmiy-hujjatli manbalarni tahlil qilishda asosiy metodologik asos bo'lib xizmat qildi. Shuningdek, tadqiqotda Nicholas B. Dirks tahriri ostida nashr etilgan «Colonialisim and Culture» to'plamida ilgari surilgan nazariy qarashlar o'rni muhimdir [5, 420 p]. Dirks mustamlakachilikni madaniy loyiha deb talqin qilgan [5, 420 p]. Uning fikricha, mustamlakachilik boshqaruv jarayonida "an'ana", "mahalliylik", "orqada qolganlik" kabi tushunchalar takror yaratilgan va bu tushunchalar imperiya hukmronligini qonuniylashtirish vositasiga aylangan [5, 420 p]. O'z navbatida mazkur nazariy yondashuv Farg'ona viloyatida joriy etilgan ma'muriy va iqtisodiy islohotlarni tahlil qilishda qo'llanildi.

Turkiston general-gubernatorligining tashkil etilishi harbiy-amaldorlik boshqaruvi tuzumiga asoslangan boshqaruv tizimining shakllanishini anglatadi. 1867 yilda tashkil etilgan general-gubernatorlik 1886-yilda imperator Aleksandr III tomonidan qabul qilingan "Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risida"gi farmon bilan huquqiy jihatdan mustahkamlandi [15, C. 213]. 1876-yil Qo'qon xonligi tugatilishi bilan, Farg'ona vodiysida Rossiya imperiyasiga xos harbiy-ma'muriy boshqaruv joriy etildi. Biz tahlil qilayotgan manbada bu jarayon 1876-yilda Farg'onada joriy etilgan general-gubernatorlik "tartib va barqarorlik"ni ta'minlash zarurati bilan izohlangan. Xususan, A. Morrison Rossiya boshqaruv tizimini Buyuk Britaniya Hindistoni bilan qiyoslagan bo'lsa [16, 112 p.], A. Khalid bu siyosatning madaniy va ijtimoiy oqibatlariga e'tibor qaratadi [17, 335 p.]. Burbank va Cooper imperiyani turli ijtimoiy va madaniy guruhlar o'rtasidagi tafovutlarni saqlagan holda boshqarishga asoslangan siyosiy tuzilma deb izohlaydilar [18, p. 511].

Manbada keltirilishicha: “Qo‘qon xonligi tugatilgach, uning o‘rnida Farg‘ona viloyati tashkil etildi va harbiy boshqaruv asosida idora qilina boshlandi” [14, C. 2]. Bu bilan mustamlakachi hukumat o‘lkadagi yangi siyosiy boshqaruvni mahalliy aholi uchun “to‘g‘ri va qonuniy” deb taqdim qilgan. Xususan, N.I. Krasnyakov [19, C. 63–74], A.P. Volkov va V.V. Popov [20, C. 76–81] va V.P. Litvinov [21, C. 30–42] kabi tadqiqotchilar “to‘g‘ri va qonuniy” boshqaruvni o‘z ishlarida ta‘kidlaganlar. Shunga qaramasdan, mavjud tadqiqotlarda bu yo‘nalish imperiya manfaatlariga xizmat qilgan. Bundan tashqari, manbada viloyat boshqaruvi harbiy gubernator qo‘lida markazlashgani va viloyat boshqaruvi to‘g‘ridan-to‘g‘ri general-gubernatorga bo‘ysungani ta‘kidlanadi [14, C. 3]. Kubanichbek Uulu Nursultan fikricha yangi tashkil etilgan Farg‘ona viloyati uchun joriy etilgan boshqaruv tizimi rasmiy ravishda tasdiqlanmagan bo‘lsa ham, deyarli o‘n yil davomida (1886 yilgacha) amalda bo‘lgan va mintaqada “harbiy xalq boshqaruvi” tiziming shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatgan [22, C. 22–26]. Stoller fikriga ko‘ra, mustamlaka hokimiyat boshqaruvni markazlashtirishining sababi mahalliy aholi va quyi pog‘onadagi boshqaruvdan bo‘lgan xavotirlari sabab bo‘ladi [4, 333 p]. Shunday sharoitda, “Turkiston general gubernatorligi ma‘muriyati oldiga o‘lkani Rossiya imperiyasining tarkibiy qismiga aylantirish va Rossiya davlatchiligi asoslarini o‘rnatish vazifasi qo‘yilgan edi” [23, C. 4]. Aynan, mana shu omillar Turkistonda, xususan, Farg‘ona viloyatida general-gubernatorlik boshqaruvini “universal model” sifatida qabul qilinishiga asos bo‘lgan.

Farg‘ona viloyatida joriy etilgan harbiy-xalq boshqaruvi tizimi qat‘iy ierarxik tuzilishga ega bo‘lib, asosiy vakolatlar harbiy amaldorlar qo‘lida jamlanganini 1- va 2-jadvallar yaqqol ko‘rsatadi. 3-jadval esa mazkur boshqaruv shaklining rasmiy diskursi bilan uning amaliy mustamlakachilik oqibatlari o‘rtasidagi tafovutni ochib beradi.

1 Jadval. Farg‘ona viloyatida harbiy-xalq boshqaruvi tizimining ierarxik tuzilmasi (1876–1901)

Boshqaruv darajasi	Ma‘muriy birlik	Rahbar lavozimi	Bo‘ysunish darajasi
Markaz	Turkiston general-gubernatorligi	General-gubernator	Imperator

Viloyat	Farg‘ona viloyati	Harbiy gubernator	General-gubernator
Uyezd	Uyezd	Uyezd boshlig‘i (harbiy)	Harbiy gubernator
Volost	Volost	Volost boshlig‘i	Uyezd boshlig‘i
Qishloq	Qishloq / ovul	Oqsoqol	Volost boshlig‘i
Manba: Mualliflar tadqiqotlari asosida ishlab chiqildi			

Manbada ta‘kidlanganidek: “Farg‘ona viloyatida harbiy hokimyat aholi ustidan sud, soliq ma‘muriy masalalarida to‘liq vakolatga ega edi” [14, C. 5]. Biroq, S.V. Gorbunova va A.M. Saruglanovlar harbiy-xalq boshqaruvining asosiy tamoyillari mahalliy hokimyatning harbiy ma‘muriyat qo‘lida markazlashuvi hamda mahalliy “tub aholi” uchun an’anaviy, saylov asosidagi o‘zini o‘zi boshqarish shakllaridan foydalanishni nazarda tutilgani ham ta‘kidlaydilar [24, C. 354–356]. Boshqacha aytganda, harbiy hokimyat mahalliy boshqaruv ishlariga haddan tashqari aralashuvini “texnik zarurat” deb talqin qilishimiz mumkin.

2 Jadval. Harbiy-xalq boshqaruvi doirasida asosiy lavozimlarning vakolatlari

Lavozim	Sud vakolati	Soliq vakolati	Ma‘muriy nazorat	Harbiy kuch
Harbiy gubernator	To‘liq	To‘liq	To‘liq	To‘liq
Uyezd boshlig‘i	Qisman	To‘liq	To‘liq	To‘liq
Volost boshlig‘i	Cheklangan	Qisman	Qisman	Yo‘q
Oqsoqol	Yo‘q	Yo‘q	Juda cheklangan	Yo‘q
Manba: Mualliflar tadqiqotlari asosida ishlab chiqildi				

Shuningdek, “viloyat uyezdlarga bo‘linib, har bir uyezd boshlig‘i harbiy amaldor etib tayinlanadi” [14, C. 6]. Bu borada J. Akimbek, S. Uderbayevalarning fikriga ko‘ra: “Turkistondagi harbiy-xalq boshqaruvi tizimi doirasida harbiy amaldorlar deyarli cheklanmagan vakolatga ega

bo‘lgan. Ularning asosiy vazifasi tartibni saqlash, hamda mahalliy faollar o‘rtasida vositachilik qilshdan iborat bo‘lgan” [25, C. 133–180]. Demak, uyezd boshliqlarining harbiy amaldorlardan tarkibidan tayinlanishi mahalliy aholini siyosiy jarayonlardan chetlashtirgan. O‘lkadagi ijtimoiy hayotni esa imperiya manfaatlariga mos tarzda boshqarishga yo‘naltirilgan. Bu holat Rossiya imperiyasining Farg‘ona viloyatidagi harbiy-xalq boshqaruvini vaqtinchalik chora bosqichidan uzoq muddatli mustamlakachilik boshqaruv modeliga o‘tishiga yordam bergan.

Jadval 3

Harbiy-xalq boshqaruvining mustamlakachilik funksiyalari va mahalliy jamiyatga ta'siri

Boshqaruv elementi	Rasmiy izoh	Amaliy natija	Mustamlakachilik mohiyat
Harbiy gubernator hokimiyati	Tartibni saqlash	Siyosiy nazorat	Markazlashtirish
Uyezd boshliqlari	Ma'muriy boshqaruv	Nazorat va vositachilik	Siyosiy chetlatish
Mahalliy oqsoqollar	An'anani saqlash	Nominal vakolat	Legitimlashtirish
Soliq islohotlari	Yengillik berish	Qarshilikni kamaytirish	Hukmronlikni mustahkamlash

Manba: *Mualliflar tadqiqotlari asosida ishlab chiqildi*

Qolaversa, “mahalliy boshqaruv organlari harbiy ma'muriyat ruxsatisiz mustaqil faoliyat yurita olmas edi” [14, C. 7]. Bunga misol qilib, I.V. Barteneva qayd etishicha: “Turkiston o'lkasida podsho hukumatining joriy etgan “kuchaytirilgan” yoki “favqulodda” qo'riqlash rejimi mazmunan politsiyaviy nazoratdan ko'ra ko'proq barqarorlashtiruvchi omil bo'lganini ta'kidlash uchun asoslar mavjud. Ushbu rejim mintaqa aholisi va uning xo'jalik hayotiga nisbatan nisbatan osoyishta, barqaror hamda samarali faoliyat yuritish uchun qulay sharoit yaratgan” [26, C. 137]. Bundan tashqari, M. Xudayarov va J. Iminovlarning tadqiqotlarida keltirilishicha: “Turkistondagi harbiy-xalq boshqaruvi harbiy politsiya organlari bilan xonlik davridan meros qolgan an'anaviy sharqona feodal boshqaruv shakllari meros bo'lib qolgan” [27, C. 234–241]. Shu bilan birga, “1858-1897-yillar oralig'ida Rossiya imperiyasida aholi soni va tarkibini aniqlash maqsadida ma'muriy-politsiyaviy hisobga olish tizimidan foydalanilgan” [28, C. 20].

Aytib o'tish lozimki, “Turkiston ma'muriyati xalq ommasi qarshiligini oldini olish va xatto ularni o'z tomoniga og'dirish maqsadida asosiy soliqlarni jiddiy kamaytirgan, ruhoniylar yoki qishloq, ovul oqsoqollari tomonidan joriy etilgan o'lpon va yig'implarni bekor qilgan” [29, b. 19].

Xulosa va tavsiyalar. Mazkur tadqiqot Rossiya imperiyasining 1876–1901-yillarda Farg'ona viloyatida joriy etgan harbiy-xalq boshqaruvi tizimini mustamlakachilik siyosat doirasida tahlil qilishga

qaratildi. Tadqiqot natijalari Qo‘qon xonligining tugatilishi va Farg‘ona viloyatining tashkil etilishi mintaqada harbiy-ma‘muriy boshqaruvga asoslangan, markazlashtirilgan va imperiya manfaatlariga xizmat qiluvchi mustamlakachilik boshqaruv modelining shakllanishiga olib kelganini ko‘rsatadi. Harbiy gubernator va uyezd boshliqlarining keng vakolatlarga ega bo‘lishi mahalliy aholini siyosiy va ma‘muriy qarorlar qabul qilish jarayonidan chetlashtirib, an‘anaviy o‘zini o‘zi boshqarish institutlarini cheklangan holatga keltirgan.

Tadqiqot jarayonida rasmiy hisobotlar va ma‘muriy hujjatlar tanqidiy diskursiv tahlil asosida ko‘rib chiqilib, ularning “tartib va barqarorlik” diskursi orqali mustamlakachilik hukmronlikni legitimlashtirish vositasi sifatida xizmat qilgani aniqlandi. Harbiy-xalq boshqaruvi tizimi dastlab vaqtinchalik choralar sifatida joriy etilgan bo‘lsa-da, keyinchalik uzoq muddatli va barqaror mustamlakachilik boshqaruv shakliga aylangan. Sud, soliq va ma‘muriy vakolatlarning harbiy hokimiyat qo‘lida jamlanishi imperiyaning Farg‘ona viloyatidagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni to‘liq nazorat ostiga olishiga imkon bergan.

Shu bilan birga, soliqlarning qisman qisqartirilishi va ayrim mahalliy yig‘imlarning bekor qilinishi mahalliy aholi noroziligini kamaytirishga qaratilgan pragmatik choralar bo‘lib, ular mustamlakachilik boshqaruvning mohiyatini o‘zgartirmagan. Aksincha, mazkur choralar imperiya hukmronligini mustahkamlashga xizmat qilgan moslashuvchan boshqaruv strategiyasining bir qismi bo‘lgan.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, kelgusidagi izlanishlar uchun bir qator tavsiyalarni ilgari surish mumkin. Avvalo, Rossiya imperiyasining Turkistondagi mustamlakachilik boshqaruv tizimini boshqa mintaqalar, xususan, Kavkaz yoki Britaniya Hindistoni bilan qiyosiy tahlil qilish mustamlakachilik boshqaruv modellari o‘rtasidagi umumiy va farqli jihatlarni aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, mahalliy aholi tomonidan yaratilgan manbalar, xotiralar va norasmiy hujjatlarni tadqiqotga jalb etish mustamlakachilik boshqaruvning ijtimoiy qabul qilinishi va qarshilik shakllarini chuqurroq ochib berishga xizmat qiladi. Nihoyat, Farg‘ona viloyatidagi harbiy-xalq boshqaruvining uzoq muddatli ijtimoiy va madaniy oqibatlarini o‘rganish Markaziy Osiyo tarixida mustamlakachilik meros masalasini yanada kengroq kontekstda tahlil qilishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Morrison, Alexander. “Agir à l’Anglaise” – Britain, France and Russia in the Imperial Mirror, 1814–1914 [Elektron resurs] // Knowledge in Modern Transimperial History: Actors, Formations, Causes / ed. by Cyrus Schayegh, David Motzafi-Haller. – Leiden : Leiden University Press, 2025. – B. 119–144.
2. O‘zbekiston tarixi : eng qadimgi davrlardan bugungi kungacha : I jild [Matn] / A. Asqarov [va boshq.]. – Toshkent : Ma’naviyat, 2023. – B. 315–316.
3. Рыгалова М. В. Обзоры Ферганской области как источник по истории образования // Культура и время перемен. – 2019. – № 3. – С. 25.
4. Stoler, A. L. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense / Ann Laura Stoler. – Princeton : Princeton University Press, 2009. – 333 p.
5. Colonialism and Culture / ed. by Nicholas B. Dirks. – Ann Arbor : University of Michigan Press, 1992. – 420 p.
6. Литвинов В. П. Эволюция имперской системы «военно-народного» управления в Средней Азии в последней трети XIX в. // Власть. – 2023. – Т. 31. – № 4. – С. 210–218.
7. Кубанычбек уулу Нурсултан. Система «военно-народного управления» в Туркестане // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 12-2 (87). – С. 22.
8. Васильев Д. В. Организация управления в Русском Туркестане по проектам Положения об управлении 1870-х гг. // Вестник евразийской науки. – 2014. – № 5 (24). – С. 196.
9. Волков И. В. Эволюция «военно-народного управления» в Русском Туркестане (1865–1886 гг.) // Сто лет Уральскому государственному юридическому университету (1918–2018 гг.). – 2019. – С. 593–606.
10. Салиев А. Л. Народные суды в системе органов «туземного» самоуправления в царистском Туркестане (по архивным, правовым и иным материалам) // Studia Orientalia. – 2014. – № 1 (5). – С. 159–166.
11. **Каламкарян Р. А., Литвинов П. П.** Органы Департамента полиции МВД в системе «военно-административного» управления

Русским Туркестаном (по архивным, правовым и иным источникам) // *Государство и право*. – 2009. – № 6. – С. 124–126.

12. Азизова Р. М. Институциональные изменения среднеазиатского общества в колониальном периоде // *Фундаментальные и прикладные научные исследования в современном мире*. – 2023. – С. 245–251.

13. Миманбаева Ф. Н. Отчеты военных губернаторов Ферганской области как источник по истории социально-экономического положения населения южного Кыргызстана в конце XIX – начале XX века // *Journal of History*. – 2021. – Т. 100. – № 1. – С. 131–139.

14. Ферганская область. 1876–1901 гг. – Ташкент : Типография Ферганского областного правления, 1901. – 85 с.

15. Из истории Туркестанского края: политика завоевания и колонизации Российской империи : монография / Р. Халикова ; М-во высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан ; Ташкентский государственный технический университет. – Ташкент : Издательство, 2024. – С. 213.

16. *Russian Rule in Samarkand, 1868–1910: A Comparison with British India* / A. S. Morrison. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – 394 p.

17. *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia* / A. Khalid. – Berkeley : University of California Press, 1998. – XX, 335 p.

18. *Empires in World History: Power and the Politics of Difference* / J. Burbank, F. Cooper. – Princeton, NJ : Princeton University Press, 2010. – XIV, 511 p.

19. Красняков Н. И. Интеграция среднеазиатских территорий в систему национально-регионального управления Российской империи (XIX век) // *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология*. – 2022. – Т. 21. – № 1. – С. 63–74.

20. Волков А. П., Попов В. В. Развитие военно-административного управления в российской Средней Азии во второй половине XIX в. // *Общество: философия, история, культура*. – 2019. – № 8 (64). – С. 76–81.

21. Литвинов В. П. Царская полиция в Русском Туркестане: историография проблемы // Клио. – 2024. – № 9 (213). – С. 30–42.

22. Нурсултан К. У. Система «военно-народного управления» в Туркестане // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 12-2 (87). – С. 22–26.

23. Бобоматов Т. М. Репрессивные органы как инструмент колониальной политики царской России в Туркестане (1865–1917 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 2006. – С. 4.

24. Горбунова С. В., Саругланов А. М. Система военно-народного управления на Кавказе и в Русском Туркестане // Восемнадцатая всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета. – 2016. – С. 354–356.

25. Акимбек Ж., Удербаева С. Туркестанский край в судьбе БП Трызны: империя, революция, советская власть // Ab Imperio. – 2025. – Т. 2025. – № 1. – С. 133–180.

26. Бартенева И. В. «Военно-административный» режим в Туркестанском крае // Вестник КРСУ. – 2009. – Т. 9. – № 5. – С. 137.

27. Худояров М., Иминов Ж. Установление колониальной системы в Андижане в 1876–1917 гг. // Вестник Ошского государственного университета. История. – 2024. – № 1 (4). – С. 234–241.

28. Хамраева Т. Создание статистической службы в Туркестане и её деятельность (конец XIX – начало XX вв.) (на примере Ферганской области) // Каталог авторефератов. – 2011. – Т. 1. – № 1. – С. 20.

29. Хайназаров Бахромжон Бахтиёрович. Туркистон генерал-губернаторлигидаги туб жойли бўлмаган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти : автореф. дис. ... д-ра ист. наук (DSc). – Тошкент, 2024. – Б. 19.

**ВОЕННО-НАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФЕРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1876–1901 ГГ.)**

Аннотация. В статье анализируется система военно-народного управления, введённая Российской империей в Ферганской области в 1876–1901 гг., в контексте колониальной политики. Цель исследования заключается в выявлении политического и административного влияния военно-народного управления на жизнь местного общества. Методологическую основу исследования составляют историко-источниковедческий анализ, критический дискурсивный анализ и сравнительный подход. В качестве основных источников использованы официальные отчёты и административные документы, относящиеся к Ферганской области. Результаты исследования показывают, что система военно-народного управления представляла собой модель колониального управления, легитимированную через дискурс «порядка и стабильности». В заключение отмечается, что данная форма управления способствовала обеспечению долгосрочного колониального господства Российской империи в Ферганской области.

Ключевые слова: Российская империя, Ферганская область, военно-народное управление, колониальная политика, Туркестанское генерал-губернаторство, колониальная система управления, военно-административное управление, органы местного управления, военный губернатор, имперская власть, колониальный дискурс, официальные отчёты, административный контроль, колониальная политика, Туркестан конца XIX – начала XX века.

MILITARY-POPULAR ADMINISTRATION IN THE FERGANA REGION IN THE CONTEXT OF THE COLONIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE (1876–1901)

Abstract. This article analyzes the system of military-popular administration introduced by the Russian Empire in the Fergana Region between 1876 and 1901 within the framework of colonial policy. The aim of the study is to identify the political and administrative impact of military-popular administration on local society. The research

methodology is based on historical source analysis, critical discourse analysis, and a comparative approach. Official reports and administrative documents related to the Fergana Region serve as the main sources. The findings demonstrate that the system of military-popular administration functioned as a model of colonial governance legitimized through the discourse of “order and stability.” In conclusion, the study argues that this form of administration contributed to the establishment and maintenance of long-term colonial dominance of the Russian Empire in the Fergana Region.

Keywords: Russian Empire, Fergana Region, military-popular administration, colonial policy, Turkestan Governor-Generalship, colonial governance system, military-administrative administration, local governing bodies, military governor, imperial power, colonial discourse, official reports, administrative control, colonial rule, Turkestan in the late nineteenth and early twentieth centuries.

